

НАИБОЛЬШЕЕ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Рустамов Бахтиёр Бобокулович

Бухарский государственный медицинский институт

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4884-4638>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7620539>

Цель исследования: установить наибольшее способствующие преждевременному роду факторы риска.

Материалы и методы. Исследованы 120 рожениц, которые были разделены на 4 группы. Первая группа состояла из 30 рожениц с преэклампсией и своевременными родами; вторую группу составили 30-рожиц без преэклампсией своевременными родами. 3-группа состояла из 30 рожениц с преэклампсией и преждевременными родами; четвертую группу составили 30-рожиц с преждевременными родами без преэклампсией

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что преждевременные роды у матерей без преэклампсией произошли в сроке гестации 28-34 недель 31,1%, и 35-37 недель 68,9%. Все доношенные новорожденные родились в сроке 38-42 недели. Недоношенные дети, рожденные от матерей, беременность которых осложнилась преэклампсией, имели значительно меньший гестационный возраст: в 28-34 недель родились -61,8%, в сроке 35-37 недель- 38,2%.

В результате установлены наибольшее способствующие преждевременному роду факторы риска: преждевременные роды в анамнезе (ОШ=5,3), возраст младше 18 лет (ОШ=3,2), хронический сальпингоофорит (ОШ=3,2), эмоциональный стресс/депрессия во время беременности (ОШ=2,7).

При этом с одинаковой степенью риска преждевременных родов выступают факторы: ОРВИ во время беременности (ОШ=2,5), гестационный пиелонефрит (ОШ=2,5), метаболический синдром (ОШ=2,5), возраст старше 35 лет (ОШ=2,5) и отягощенный анамнез по материнской линии (ОШ=2,5).

Установленные данные подтверждают факт о том, что рождению раньше срока и маловесных способствуют факторы как материнские, так и антенатальные.

В наших исследованиях материнским факторам риска рождения маловесным и недоношенным являются ЭГЗ, в частности метаболический синдром, пиелонефрит, анемия, преэклампсия и гестационная гипертензия у беременных.

Выявлено, что при однократной беременности, осложненной преэклампсией, относительный риск развития хронической почечной недостаточности составляет 4,7 (95 % ДИ 3,6—6,1), при повторной осложненной беременности показатель возрастает до 6,7 (95 % ДИ 4,3—10,6) при третьей — до 15,5 (95 % ДИ 7,8—30,8).

Заключение. Таким образом, на основании полученных данных наибольшими способствующими факторами риска преждевременных родов при преэклампсии являются: преждевременные роды в анамнезе, возраст младше 18 лет, хронический сальпингоофорит, эмоциональный стресс/депрессия во время беременности.

References:

1. Барановская Е. И. Гипертензия у беременных и преэклампсия / Е. И. Барановская // Медицинские новости. - 2017. - № 6 (273). - С. 4-7.;
2. Бахранова Н.Р., & Юлдашева Г.Г.(2021). Патогенетические Аспекты Коронавирусной Инфекции У Беременных. Central asian journal of medical and natural sciences, 64-69. <https://doi.org/10.47494/cajmns.vi0.351>
3. Г. Б. Алтынбаева, Н. С. Божбанбаева, И. М. Адильбекова, & С. С. Жексенғұл (2017). Современные представления о рождении детей с малым весом, оценка их развития. Вестник Казахского Национального медицинского университета, (1), 185-188.
4. Узунова А.Н. Онищенко Н.А. Анализ причин перинатального риска и структура патологии у недоношенных детей Челябинска, рожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Рос вестн перинатол и педиатр 2019; 64:(3): 92-98
5. Факторы риска ранней неонатальной смертности маловесных к сроку гестации недоношенных новорожденных. Г. Б. Алтынбаева, Н. С. Божбанбаева, С. Ш. Исенова, И. М. Адилбекова, & А. Бекулы Вестник Казахского Национального медицинского университета (2017). (2), 82-88.